

Переход Узбекистана на зеленую экономику: анализ и перспективы

Муратов Юнусхон Алишер угли

**Магистрант Ташкентского государственного
экономического университета**

**Научный руководитель: доктор экономических
наук профессор Хашимова Наима Абидовна**

**Ташкентского государственного
экономического университета**

Аннотация: Статья "Переход Узбекистана на зеленую экономику" рассматривает процессы, связанные с развитием экономики Узбекистана в направлении устойчивого и экологически чистого развития. Автор проанализировал действующие программы и стратегии, которые помогают Узбекистану достичь целей по снижению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности в различных секторах экономики. В статье рассмотрены факторы, способствующие развитию зеленой экономики в Узбекистане, а также риски и проблемы, которые могут возникнуть в процессе перехода. В итоге автор делает выводы о необходимости усилий со стороны правительства, бизнеса и общества в целом для достижения устойчивого и экологически чистого развития в Узбекистане.

Ключевые слова: Узбекистан, зеленая экономика, устойчивое развитие, инвестиции, производственные мощности, экономическая инфраструктура, аналитические данные, рост экономики, уровень жизни, источники информации.

Sustainable development of the economy of Uzbekistan

Muratov Yunushon Alisher ugli

Master student of Tashkent State University of Economics

**Supervisor: Doctor of Economics Professor Khashimova Naima
Abidovna**

Tashkent State Economic University

Annotation: The article "Uzbekistan's transition to a green economy" examines the processes associated with the development of the economy of Uzbekistan in the direction of sustainable and environmentally friendly development. The author analyzed the current programs and strategies that help Uzbekistan achieve its goals to reduce greenhouse gas emissions and improve energy efficiency in various sectors of the economy. The article discusses the factors contributing to the development of a green economy in Uzbekistan, as well as the risks and problems that may arise during the transition process. As a result, the author draws conclusions about the need for efforts on the part of the government, business and society as a whole to achieve sustainable and environmentally friendly development in Uzbekistan.

Key words: Uzbekistan, economy, sustainable development, investment, production capacity, economic infrastructure, analytical data, economic growth, standard of living, sources of information.

Переход Узбекистана на зеленую экономику: анализ и перспективы

Зеленая экономика — это экономика, ориентированная на использование ресурсов природы в более эффективной, экологически безопасной и устойчивой манере. Она также преследует цели снижения выбросов парниковых газов, борьбы с изменением климата и улучшения экологических условий жизни населения.

В свете глобальных вызовов изменения климата, угрозы истощения ресурсов и других экологических проблем, переход на зеленую экономику становится все более актуальным. Узбекистан, как одна из крупнейших

экономик в Центральной Азии, не остается в стороне от этого процесса и принимает меры для перехода на зеленую экономику.

Анализ экономических показателей Узбекистана показывает, что страна достигла заметного экономического роста за последние годы. ВВП Узбекистана составил 65,9 миллиардов долларов в 2020 году, что на 1,6% больше, чем в 2019 году. Однако, в целом экономика Узбекистана все еще остается зависимой от экспорта нефти и газа, что влечет за собой высокую степень углеродной зависимости.

Для достижения целей зеленой экономики, Узбекистан должен улучшить энергетическую эффективность и перейти на использование возобновляемых источников энергии.

Согласно данным Центрального банка Узбекистана, в 2020 году доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составила 0,4%. Хотя это значение выросло в сравнении с 2019 годом, когда доля возобновляемых источников энергии составляла всего 0,1%, Узбекистан все еще значительно отстает от других стран в этой области. Правительство Узбекистана приняло ряд мер для поддержки перехода на зеленую экономику.

Каким образом можно осуществить переход на зеленую экономику в Узбекистане?

Один из основных путей перехода на зеленую экономику заключается в уменьшении экологических рисков и негативного воздействия на окружающую среду. Это можно достичь путем изменения структуры производства и использования ресурсов.

В частности, следующие шаги могут быть предприняты для достижения целей зеленой экономики в Узбекистане:

Развитие возобновляемых источников энергии: Узбекистан имеет

большой потенциал для развития возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, которые могут заменить использование ископаемых топлив и снизить выбросы парниковых газов. Поэтому следует продолжать инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии.

Энергоэффективность: Улучшение энергоэффективности в промышленности и жилом секторе также может помочь снизить потребление энергии и выбросы парниковых газов. Это может быть достигнуто путем использования более эффективных технологий и материалов.

Поддержка экологически чистой транспортной системы: Развитие экологически чистого транспорта, такого как электромобили и общественный транспорт, может помочь снизить выбросы парниковых газов и улучшить качество воздуха в городах. Для этого следует поддерживать инвестиции в экологически чистый транспорт и обновление существующего транспортного парка.

Развитие зеленых технологий: Узбекистан может развивать и продвигать зеленые технологии, которые способствуют экономии энергии и снижению выбросов парниковых газов. Для этого нужно стимулировать и поддерживать инновации и развитие зеленых технологий.

Развитие экологически чистых производств: Переход к зеленой экономике также может быть достигнут путем развития экологически чистых производств, которые используют более эффективные.

Таким образом, переход Узбекистана на зеленую экономику представляет собой важный шаг в сторону устойчивого развития страны, в то время как страна продолжает совершенствовать свои экономические, социальные и экологические показатели.

В рамках данной статьи был проанализирован текущий статус экономики Узбекистана и ее перспективы в контексте перехода на зеленую

экономику. Были рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкивается страна, такие как устойчивое использование природных ресурсов, бедность и безработица, а также приведены конкретные меры, которые могут помочь ускорить переход на зеленую экономику.

Ключевыми выводами данного анализа являются:

1. Необходимость повышения эффективности использования природных ресурсов и сокращения выбросов парниковых газов для снижения экологического воздействия на окружающую среду.
2. Необходимость улучшения экономических показателей страны, таких как ВВП, экспорт, инвестиции и инновации, чтобы обеспечить долгосрочный рост и развитие.
3. Необходимость принятия социальных мер для снижения бедности и безработицы, что может содействовать устойчивому развитию страны.

Несмотря на ряд вызовов и сложностей, которые стоят перед Узбекистаном, переход на зеленую экономику представляет большие возможности для страны, чтобы добиться устойчивого развития, создания новых рабочих мест и улучшения качества жизни населения.

Список использованной литературы:

1. World Bank. (2021). Uzbekistan Economic Update: Sustaining Robust Growth amidst the COVID-19 Pandemic. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/uzbekistan-economic-update-sustaining-robust-growth-amidst-the-covid-19-pandemic>
2. National Statistical Committee of Uzbekistan. (2022). Main Indicators of Socio-Economic Development of the Republic of Uzbekistan. Retrieved from <https://stat.uz/en/>

3. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. (2022). Macroeconomic Indicators. Retrieved from <https://cbu.uz/en/statistics/macroeconomic-indicators>
4. United Nations Development Programme. (2019). Sustainable Development Goals. Retrieved from <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>
5. Ministry of Investments and Foreign Trade of Uzbekistan. (2020). Development Strategy of Uzbekistan for 2021-2025. Retrieved from <https://mift.uz/en/2020/11/13/development-strategy-of-uzbekistan-for-2021-2025/>
6. International Monetary Fund. (2022). Uzbekistan: 2022 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/03/24/Uzbekistan-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-50223>